

ISSN 1909-2407

ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO SOBRE TUBERCULOSIS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Bibliometric study on tuberculosis in children and adolescents.

Ana Helena Puerto Guerrero ¹, Indira Katherine Burgos García ², Ana Ximena Ramírez Martínez ², Alba Luz Torres López. ²

1. Enfermera, Magister en Educación. Profesora Asociada Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá., E-mail: ahpuertog@unal.edu.co
2. Enfermera Universidad Nacional de Colombia.

Recibido: 10 /06/2017 Revisado: 02/07/2017 Aceptado: 19/09/2017

COMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Guerrero AH, Burgos IK, Ramírez AX, Torres AL. Estudio bibliométrico sobre tuberculosis en niños y adolescentes. Rev.salud.hist.sanid.on-line 2017;12(2): 109-122 (Mayo-Agosto). Disponible en <http://www.shs.agenf.org/> Fecha de consulta ().

Los textos publicados en esta revista pueden ser reproducidos citando las fuentes. Todos los contenidos de los artículos publicados, son responsabilidad de sus autores.

Copyright. Revista Salud Historia y Sanidad © Grupo de Investigación en Salud Pública GISP-AGENF.ORG Tunja 2017.

RESUMEN

Objetivo: Cuantificar el nivel de producción del conocimiento científico que se ha realizado sobre la TB en la niñez y la adolescencia entre los años 2009 a 2013. **Metodología:** Estudio de tipo cuantitativo retrospectivo, bibliométrico sistemático. La información se organizó en tabla de datos del programa Excel 2013, mediante los criterios definidos por los autores. **Resultados:** 118 artículos revisados, de los cuales un 70% (n=83) aceptados para la bibliométrica por cumplir con los criterios de inclusión y 30% (n=35) no fueron aceptados es de importancia este estudio por el número de producciones científicas realizadas específicamente en TB en la niñez y adolescencia, se encontró poca cantidad de publicaciones de profesionales de enfermería comparadas con la producción científica de médicos, bacteriólogos y profesionales de otras áreas de la salud.

Palabras Clave: Tuberculosis, niño, infante, adolescente, lactante, preescolar, morbilidad

ABSTRACT

Objective: Quantify the level of production of scientific knowledge that has been made about TB in childhood and adolescence between 2009 and 2013. **Methodology:** Retrospective quantitative study, systematic bibliometric. The information was organized in Excel 2013 data table, using the criteria defined by the authors. **Results:** 118 articles reviewed, of which 70% (n = 83) accepted for bibliometrics because they met the inclusion criteria and 30% (n = 35) were not accepted, this study is important due to the number of scientific productions made specifically in TB in childhood and adolescence, we found a small amount of publications by nursing professionals compared to the scientific production of doctors, bacteriologists and professionals from other health areas

Keywords: Tuberculosis, child, infant, teen, infant, preschool, morbidity

INTRODUCCION

El diagnóstico de tuberculosis en la edad pediátrica es difícil, porque el aislamiento de *M. tuberculosis* en cultivos es menor en niños que en adultos y en ocasiones, debemos realizar un diagnóstico de sospecha sin conseguir confirmación microbiológica (1). Normalmente, en los niños cuando se comienzan a manifestar los primeros signos y síntomas se asocian principalmente a problemas respiratorios comunes y puede llegar a ser confundida con las infecciones respiratorias agudas produciendo en muchos casos que no sea identificada a tiempo. Aunque se desconoce su magnitud, se calcula que la tuberculosis infantil representa aproximadamente un 6% de todos los nuevos casos y se concentra mayoritariamente en países con alta carga de morbilidad.

Los niños pueden sufrir tuberculosis a cualquier edad, pero la horquilla más frecuente es entre 1 y 4 años. Las notificaciones de casos dependen de la intensidad de la epidemia, la estructura de edades de la población, los instrumentos de diagnóstico disponibles y la medida en que se practique sistemáticamente la localización de contactos (2). Pero estas estrategias en niños no han sido eficaces, ya que en muchas ocasiones las estrategias de promoción y prevención se han fundamentado en la población adulta.

Por esto el estudio y la producción científica de la tuberculosis (TB) infantil es de gran valor epidemiológico, investigativo y científico para el sector salud a nivel mundial, debido a que un niño infectado representa un evento centinela de una transmisión reciente de *Mycobacterium tuberculosis* (MTB) en la comunidad, siendo la fuente de contagio generalmente un familiar bacilífero próximo (1), así mismo si se aumenta la información y producción científica e investigativa sobre la promoción, prevención, manifestación, diagnóstico y tratamiento en la población infantil y adolescente de la TB, y se realiza por medio de esta información una evaluación a nivel mundial de la enfermedad es un gran paso no solo para el conocimiento científico sino también para que a nivel mundial sea manejada de forma adecuada y efectiva disminuyendo la incidencia y prevalencia en la población infante y adolescente.

OBJETIVO GENERAL

Cuantificar el nivel de producción de conocimiento científico que se ha realizado sobre la TB en la niñez y la adolescencia ENTRE LOS AÑOS 2009 A 2013

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó estudio bibliométrico sistemático y organizado cuantificando la producción de bases de datos científicas principalmente: Medline, ScienceDirect, Pubmed, AcademicSearch Complete, OvidNursing y Scielo, desde el año 2009 al año 2015, relacionada al tema objeto de estudio. Las bases de datos fueron seleccionadas teniendo en cuenta su amplia indexación de publicaciones de relevante valor científico en el área de la salud y en tuberculosis principalmente en niñez y adolescencia, así como también, la publicación de artículos de carácter relevante a nivel científico en los idiomas inglés y español.

El rastro bibliográfico se efectuó utilizando descriptores DECS referentes al tema de estudio como: tuberculosis, child, infant y adolescent tanto en inglés como en español. Se utilizaron operadores Boléanos como: AND (Y), el OR (o), y NOT (no) para conformar la ecuación de búsqueda. Finalmente, se realizó revisión de abstracts y títulos para verificar la pertinencia del tema objeto de estudio y la no repetitividad de publicaciones entre artículos.

La información se organizó en tabla de datos del programa Excel 2013, mediante los siguientes criterios de compilación: área temática, título del estudio, año de publicación, idioma de divulgación, base de datos, nombre de autor(es), tipo de estudio, palabras clave.

Para el análisis de la información se tabularon los datos de los artículos en la base de datos construida, se utilizaron fórmulas para el proceso de tabulación y funciones del programa para el conteo de los datos, con estos datos obtenidos se realizaron los diagramas de torta y barras para un posterior análisis gráfico de los resultados.

Marco conceptual y teórico

La cienciometría es el estudio de los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o actividad económica. Forma parte de la sociología de la ciencia y se aplica en la elaboración de las políticas científicas; comprende estudios cuantitativos de las actividades científicas, incluidas las publicaciones y de esta forma se superpone la bibliometría (3).

Un estudio bibliométrico presenta una estrecha relación existente entre la matemática y la estadística con el fin de evaluar la productividad científica y lograr la matematización de los resultados para la toma de decisiones; Spinak (1996) basado en la definición de Pritchard (1969) precisa a la bibliometría como:

“La aplicación de las matemáticas y los métodos estadísticos para analizar el curso de la comunicación escrita y el curso de una disciplina.

Más recientemente, Rubio (2004) amplía este modelo de estudio métrico bajo dos perspectivas:

“La Bibliometría descriptiva trata de aspectos puramente cuantitativos, como distribución geográfica, documental, temática y su productividad. Mientras que la Bibliometría evaluativa complementa la primera con estudios de evaluación de la actividad científica mediante la aplicación de técnicas estadísticas y programas informáticos de mayor complejidad”. (4)

El análisis de las publicaciones científicas constituye un eslabón fundamental dentro del proceso de investigación y por tanto se ha convertido en una herramienta que permite calificar la calidad del proceso generador de conocimiento y el impacto de este proceso en el entorno. La bibliometría es una subdisciplina de la cienciometría y proporciona información sobre los resultados del proceso investigador, su volumen, evolución, visibilidad y estructura. Así permiten valorar la actividad científica y el impacto tanto de la investigación como de las fuentes. De acuerdo con esto los indicadores bibliométricos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los indicadores de actividad y los de impacto. Los indicadores de actividad visualizan el estado real de la ciencia y dentro de estos se encuentran el número y distribución de publicaciones, productividad, dispersión de las publicaciones, colaboración de las publicaciones, vida media de la citación o

envejecimiento, conexiones entre autores entre otros. Entre los documentos de impacto se encuentra la evaluación de documentos muy citados y factor de impacto (5).

A continuación la definición de varios conceptos que aparecerán descritos a lo largo de este artículo:

Infancia: Es la etapa en la que el niño, solo responde a estímulos. Es la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis o siete años. Durante la infancia se tiene que el pequeño no es un ser completamente pasivo ya que gradualmente va reaccionando a la variedad e intensidad de los estímulos de su nuevo ambiente (6).

Niñez: Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, este acontecimiento significa la convivencia con seres de su misma edad. Se le conoce también como “periodo de la latencia”, pues se caracteriza por una especie de reposo de los impulsos institucionales para convertirse en un ser totalmente social. Cuando el niño, ingresa a la escuela desarrolla sus funciones cognitivas, afectivas y sociales.

Adolescencia: es una etapa entre la niñez y la etapa adulta, que cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracterizan por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, de acuerdo a los conceptos aceptados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases: la adolescencia temprana, de 10 a 14 años, y la adolescencia tardía de 15 a 19 años (7).

Tuberculosis: Durante los siglos XVII y XVIII, se consideró como una enfermedad de difícil tratamiento, y se realizaban ritos sanadores y métodos alternativos para lograr su cura. En el siglo XIX, se obtuvieron avances importantes en el conocimiento de su forma de transmisión; Robert Koch, en 1882, pudo mostrar al mundo el agente causal de la enfermedad, el *Mycobacterium tuberculosis*.

En las últimas décadas se han realizado esfuerzos por controlar la Tuberculosis, sin embargo aún continúa siendo una de los principales flagelos de la humanidad. A pesar de que en 1882 se descubrió el *Micobacterium tuberculosis* y de que en los años 40's del siglo XX se descubrió el primer fármaco para curarla y los grandes esfuerzos de organismos nacionales e internacionales por controlarla, aún se requiere de mayor colaboración y compromiso.

Cada año ocurren más de 8 millones de casos nuevos y 2 millones de muertes en el mundo; es la causa de mayor rezago y orfandad, ligada a la pobreza y fracaso de los gobiernos y la sociedad civil al no controlarla. La visión del Plan Global para su control es “Un mundo libre de Tuberculosis” (8).

Tuberculosis en niños y adolescentes: Se estima que la población pediátrica contribuye con 1 millón (11%) de casos y 500.000 muertes por año. Colombia continúa siendo un país

endémico, con 11.663 casos reportados en el 2009, según la OMS, y 717 en menores de 15 años, considerándose cifras subestimadas, ya que para la definición de caso se requiere tener una baciloscopia positiva, lo cual no es aplicable a los niños, pues es difícil de obtener una muestra de esputo en lactantes y menores de cinco años.

El aumento de la afección en la niñez se ha asociado a la crisis económica mundial, que ha llevado a la reducción del presupuesto para los programas de salud, y, así mismo, a la pobreza, el hacinamiento, la desnutrición, el abuso de sustancias y el aumento de la infección por VIH en niños de países con alta incidencia de tuberculosis con tasas de coinfección del 1 al 19% (8).

La presencia de un caso de Tuberculosis en niños o adolescentes es un evento centinela que indica que la cadena de transmisión esta activa y existe un ambiente bacilífero no detectado por los servicios de salud. La proporción de niños en riesgo de infección y enfermedad, depende del tiempo de exposición, por lo que la atención y diagnóstico oportunos de ambientes bacilíferos es trascendental en el control de la Tuberculosis en niños. sin embargo, la importancia epidemiológica de un caso de Tuberculosis infantil es la existencia de un ambiente bacilífero no detectado por los servicios de salud y es un indicador centinela de que la cadena de transmisión está activa.

Cuadro clínico: Tradicionalmente, la tuberculosis infantil se clasifica en infección tuberculosa y enfermedad tuberculosa. La primera se caracteriza por la conversión de la PPD y la ausencia de síntomas posteriores a la exposición de un caso bacilífero. En la mayoría de los niños la PPD es positiva entre las 3-6 semanas, y persiste incluso después del tratamiento. La enfermedad tuberculosa se manifiesta por la aparición de signos, síntomas y cambios radiológicos sugestivos posteriores al contacto. La progresión a enfermedad tuberculosa ocurre más en niños menores de 2 años.¹⁵ No existen síntomas específicos en esta etapa, aunque la pérdida o falta de ganancia de peso, la fiebre de origen desconocido y la tos crónica (>2 semanas) que no remite con tratamiento antimicrobiano, sobre todo asociado a una PPD positiva en niños pequeños o infectados por VIH, tienen una importante sensibilidad diagnóstica. Se sugiere no descartar enfermedad tuberculosa en aquellos con alta sospecha y con una PPD dudosa o negativa (10).

RESULTADOS

En el estudio bibliométrico realizado se estudiaron en total 118 artículos, de los cuales como resultado final se aceptaron 83 artículos ya que cumplían con los criterios de inclusión establecidos para este estudio.

Para la búsqueda bibliométrica sobre el tema de estudio, se definieron 4 descriptores en Inglés y su correspondiente traducción al español; (Tuberculosis, child, infant, adolescent) aplicando los operadores booleanos AND, NOT; lo cual permitió la búsqueda simultánea de los cuatro términos. Fueron utilizadas limitaciones de búsqueda

especificando publicaciones indexadas en el período comprendido del 2009 a cohorte del primer periodo del 2015. A continuación se indica el número de publicaciones relacionadas en cada base de datos.

Publicaciones según las bases de datos consulta

Tabla 1. Número de publicaciones según las bases de datos consultadas

BASES DE DATOS		
Academic Search Complete	27	23%
Otros	23	19%
Scielo	21	18%
ScienceDirect	19	16%
Medline	14	12%
PubMed	8	7%
OvidNursing	6	5%
Total	118	100%

Fuente: datos de las investigadoras

Teniendo en cuenta la tabla 1, se evidenció un mayor número de publicaciones relacionadas al tema de investigación en la base de datos Academic Search Complete con (n= 27) correspondiente al 23%, seguida por otras bases de datos con (n= 23) correspondiente al 19%; Scielo con (n=21) correspondiente al 18%; ScienceDirect con (n=19) correspondiente al 16%; Medline con (n= 14) correspondiente al 12%; Pubmed con (n= 8) correspondiente al 7% y Ovid Nursing con (n= 6) correspondiente al 5%. Para un total de 118 publicaciones.

Se evidenció que la base de datos Academic Search Complete contiene la mayoría de las publicaciones adquiridas, teniendo los artículos en full text y sin repeticiones en las demás bases de datos, se tuvo la oportunidad de acceder a todos los artículos encontrados revisando el abstract y los títulos para revisar que concordaran con la temática buscada llegando a un total de 118 publicaciones de los cuales a continuación se presentan los resultados.

Clasificación temática del tema de estudio

Tabla 2. Clasificación Temática de abordaje para la TB infantil y adolescente

Farmacoresistencia	5	4%
Tamizaje y tratamiento	5	4%
Prevención y tratamiento	35	30%
Diagnostico	18	15%
Adherencia al tratamiento	7	6%
Carac. sociodemográficas	10	9%

Epidemiología	32	27%
Revisión de la literatura	6	5%
TOTAL	118	100%

Fuente: datos de las investigadoras

Se realizó la revisión de las 118 publicaciones científicas se analizaron los temas de interés que se presentaron en cada uno de ellos, allí se evidenció de forma general que en los artículos seleccionados se abordaron diferentes y múltiples temas relacionados a la tuberculosis en niños y adolescentes, por lo cual se realizó una clasificación teniendo en cuenta la temática tratada para reducirlo a grupos más pequeños y específicos, en esta nueva clasificación se obtuvieron en total 8 grupos.

De acuerdo a la tabla 2, podemos observar que se formaron en total los 8 grupos haciendo más específico el tema de interés que contenían cada uno de los 118 artículos. Los grupos se evidencian a continuación:

Farmaco-resistencia:

Dentro de este grupo encontramos artículos con un porcentaje de 4% (n=5) referentes a la fármaco-resistencia adquirida por los niños y adolescentes que son positivos para TB, así como también la caracterización de dicha problemática y estimaciones epidemiológicas para la TB.

Tamizaje y tratamiento

En este grupo se evidencio un porcentaje de 4% (n=5) según el área temática, del total de los 118 artículos, todos ellos trataban acerca del tamizaje realizado a esta población para el diagnóstico de la TB, así como también se refieren al tratamiento al que son sometidos los niños y los adolescentes para contrarrestar el efecto y daño de la TB ya sea a nivel pulmonar o extrapulmonar.

Prevención y tratamiento

En este grupo se identificó que fue quien más publicaciones científicas obtuvo representan estudios que indican el adecuado tratamiento preventivo para la niñez y adolescencia por parte de los profesionales de la salud y la comunidad con el fin de brindar guías de apoyo para la disminución de la morbimortalidad por TB, dentro de este grupo se encontró un porcentaje del 30% (n=35) del total de publicaciones. Es importante resaltar acerca de publicaciones que tratan sobre la importancia del tratamiento preventivo con Isoniazida en los niños y adolescentes que se encuentran en contacto directo con adultos con TB positiva, por medio de estadísticas que comprueban su efectividad en la prevención de la infección TB junto con la vacuna BCG.

Diagnóstico

En este grupo se evidencio un porcentaje de 15% (n=18). En forma general, la temática de diagnóstico representada en este grupo ratifica la importancia acerca los procedimientos

oportunos y eficaces por medio de los cuales se llega a un adecuado diagnóstico sin globalizar y generalizar la sintomatología con aquellos presentados en las infecciones respiratorias agudas y graves llegando así a disponer a la comunidad un tratamiento adecuado para prevenir la gravedad de la TB y sus consecuencias en la población infantil y adolescente.

Adherencia al tratamiento

En este grupo se evidenció un porcentaje de 6% (n=7). Este grupo refleja la gran problemática a la que se ve enfrentada esa población vulnerable, dado que por depender generalmente de sus tutores inmediatos para la toma de medicamentos, los niños y adolescentes están más expuestos a tener una deficiencia en la adherencia del tratamiento ya sea preventivo o de tratamiento. La inadecuada toma de los medicamentos genera una mayor farmacoresistencia y por ende un aumento en las estadísticas de morbilidad y mortalidad por TB, y agudizándola más como problema de interés en salud pública.

Características sociodemográficas

En este grupo se evidenció un porcentaje de 9% (n=10). En esta clasificación se tomó en cuenta que los artículos tratan temas relacionados con las características sociodemográficas en los que viven y conviven la niñez y adolescencia que padece TB, por ejemplo la exposición que tuvo esta población con un adulto antes de contraer la TB, también se tuvo en cuenta principalmente las condiciones ambientales diarias que tiene esta población, evidenciando con esto que la población que padece TB son en su mayoría de escasos recursos y tienen un medio ambiente inseguro para poder combatir la enfermedad, ya que el tratamiento para la TB no solo incluye los medicamentos sino también las condiciones que tienen los pacientes en su medio para ayudar a combatir la enfermedad.

Epidemiología

En este grupo se evidenció un porcentaje de 27% (n=32). En esta clasificación se agruparon los artículos que hablaban sobre prevalencia e incidencia de la TB en la niñez y adolescencia, así como también el comportamiento de la enfermedad en los pacientes y la población, y finalmente se encontraron artículos donde se realizaban comparaciones de tasas de incidencia, de prevalencia o de casos en una determinada población.

Revisión de literatura

En este grupo se evidenció un porcentaje de 5% (n=6). En este grupo se agruparon los artículos que trataban sobre revisión de literatura en diversos temas relacionados con la TB, por ejemplo se encontraron artículos que trataban sobre el uso de los medicamentos para el tratamiento de la TB, factores asociados al cumplimiento del tratamiento en pacientes con infección con VIH, la identificación que se ha hecho a través de los años para el control de la TB infantil, y aspectos históricos y epidemiológicos de la TB.

Publicaciones por año

Tabla 3. Porcentaje de publicaciones por año

AÑO DE PUBLICACION		
< 2009	25	21%
2009	4	3%
2010	17	14%
2011	15	13%
2012	19	16%
2013	13	11%
2014	15	13%
2015	10	8%
Total	118	100%

Fuente: datos de las investigadoras

Teniendo en cuenta la tabla 3, se puede observar que el año en el que más se realizó publicaciones científicas sobre TB fue en años anteriores al 2009 con un 21% (n=25), seguido por el año 2012 con un 16% (n=19), el año 2010 con un 14% (n=19), en los años 2011 y 2014 se obtuvo el mismo porcentaje de publicaciones con un total de 13% (n=15), el año 2013 tuvo un 11% (n=13), el año 2015 tuvo un 8% (n=10) y por último el año en que menos se realizaron publicaciones científicas fue el año 2009 con un 3% (n=4).

Estos resultados evidencian como ha disminuido la investigación científica en los últimos años sobre la TB y principalmente en la niñez y la adolescencia, aunque no se conoce con exactitud por qué la disminución de producciones científicas sobre TB, si se debe tener en cuenta que no se debe descuidar conocimiento científico que se puede obtener al realizar investigaciones a través de los años sobre la TB, ya que es una enfermedad que aunque se ha intentado controlar, es evidente que no sea podido controlar de una manera adecuada permitiendo que le enfermedad disminuya, si no por el contrario que permanezcan sus tasas de incidencia, prevalencia y siga teniendo cifras importantes de morbilidad y mortalidad en el mundo, las producciones científicas nos permiten evidenciar el cambio que ha tenido la enfermedad a través de los años, como se ha producido la farmacoresistencia en estos pacientes, características sociodemográficas y todo este conocimiento puede ayudar a los profesionales de salud a realizar una mejor labor de tamizaje, diagnóstico, prevención y tratamiento de la TB, obteniendo información científica actualizada, pero si esto sigue disminuyendo se podría intuir que esta enfermedad puede continuar siendo una enfermedad de interés en salud pública y tal vez empeore su incidencia en la población mundial.

Idioma de las publicaciones analizadas

Tabla 4. Porcentaje del idioma de las publicaciones

IDIOMA ORIGINAL		
Inglés	77	65%
Español	36	31%
Portugués	5	4%
Total	118	100%

Fuente: datos de las investigadoras

Se evidencia que del total de los 118 artículos analizados en esta bibliometría, Inglés fue el idioma en el que más se encontraron publicaciones científicas con un 65% (n=77), seguido por el Español con un 31% (n=36) y por último se encontraron artículos en portugués con un 4% (n=5). Lo que hace evidente que si se desea buscar información sobre TB, en Inglés será el idioma en que más se han publicado artículos, lo que resalta la importancia del manejo del idioma para poder entender y analizar cada artículo de manera correcta y adecuada.

Publicaciones por profesiones

Tabla 6. Porcentaje de publicaciones por profesiones.

PROFESIONES		
Enfermería	18	15%
Medicina	91	77%
Sin Información	9	8%
Total	118	100%

Fuente: datos de las investigadoras

Se observa que al realizar el conteo de las profesiones que más realizaron producción científica sobre TB fueron los profesionales de Medicina con un 77% (n=91), seguido de los profesionales de Enfermería con un 15% (n=18) y por último la categoría sin información con un 8% (n=8), esta última categoría se clasificó así puesto que en algunos artículos no referían la profesión de los autores, en cambio mencionaban los cargos que tenían en el sector salud o a que programa pertenecían. En este caso se analiza que enfermería es la profesión que aún sigue con baja producción científica e investigaciones, lo que hace un llamado a los profesionales de enfermería para que se aumente las investigaciones y producciones científicas propias de la profesión, no solo para seguir reafirmando las teorías y conocimiento propio, sino también para adquirir nuevo conocimiento que aporte no solo a los profesionales, sino también a la comunidad y los diferentes programas que son liderados por enfermería.

Publicaciones por tipo de estudio

Tabla 5. Porcentaje de publicaciones por tipo de estudio.

TIPO DE ESTUDIO		
Cuantitativo	80	68%
Cualitativo	14	12%
Mixto	7	6%
Revisión de caso clínico	4	3%
Revisión de Literatura	2	6%
Revisión de Bibliografía	5	4%
Sin Información	6	5%
Total	118	

Fuente: datos de las investigadoras

Teniendo en cuenta la tabla 5, se observa que el tipo de estudio en el que más se realizó producciones científicas fue cuantitativo con un 68% (n=80), seguido de cualitativo 12% (n=14), en el mixto se refirió a cuantitativo/cualitativo con un 6% (n=7), revisión de tema con un 3% (n=4), revisión de literatura con un 2% (n=2), revisión de bibliografía 4% (n=5).

Acá se puede determinar que aunque es importante mantener actualizada la cantidad de datos que encontramos en las investigaciones sobre TB, como por ejemplo la cantidad de niños y adolescentes con TB, o la prevalencia de la enfermedad entre otras, es importante también aumentar las producciones científicas sobre producción literaria y revisión de bibliografía, puesto que estos estudios aportan también conocimientos importantes frente a la enfermedad y su manifestación en la población permitiendo que se tenga aún más claros algunos conceptos, cómo la enfermedad ha cambiado y se ha manejado a través de los años y si las estrategias definidas en el mundo, en un país o ciudad determinada para disminuir la prevalencia e incidencia de TB ha funcionado o no y en que se ha fallado. Estos estudios proporcionan información histórica y a la vez información actualizada sobre la enfermedad, así como análisis de la información encontrada respecto a la revisión de la información que se encuentra del tema.

Cumplimiento de criterios para la bibliometria

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de criterios.

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS		
SI	83	70%
NO	35	30%
Total	118	100%

Fuente: datos de las investigadoras

En esta última tabla 7 se observa el porcentaje de cumplimiento de criterios de elegibilidad para la bibliometria teniendo un 70% (n=83) que fueron aceptados y un 30% (n=35). Los criterios que se tomaron en cuenta para aceptar las producciones científicas para la bibliometria son:

- a) Que las producciones científicas hablen de la TB en la niñez y adolescencia

- b) Que las producciones científicas se hallan sido publicadas desde el 2009 hasta el 2015.

Por lo tanto las producciones científicas que no fueron aceptadas para el estudio no cumplían con ninguno de estos dos criterios, ya que se hablaba solamente de la TB en la población general haciendo énfasis en la población adulta, o fueron publicados antes del 2009, y para esta investigación se resaltó la importancia de obtener información actualizada.

CONCLUSIONES

La bibliometría al ser considerada como una herramienta que permite tener un enfoque más específico o hacer un acercamiento más profundo a producciones científicas en un determinado tema, tomo una gran importancia en esta investigación puesto que permitió dar respuesta a la pregunta de investigación realizada para este estudio, ya que permitió saber cuántas producciones científicas se realizaron específicamente en TB en la niñez y adolescencia.

En la búsqueda bibliográfica que se realizó, se analizaron en total 118 artículos sobre tuberculosis, de los cuales 83 artículos fueron aptos para la bibliometría, porque cumplieron con los principales criterios de inclusión que fueron hablar sobre la tuberculosis en niños y adolescentes, y ser publicados dentro de los años 2009 al 2015, los 35 artículos restantes que no fueron aptos para la bibliometria hablaban de la tuberculosis en manera general o refiriéndose solo a la población adulta, y fueron publicados en años anteriores al 2009.

Era importante para el estudio que los artículos tuvieran un enfoque hacia la niñez y la adolescencia, ya que el interés y objetivo de la bibliometria era este grupo poblacional, puesto que en información recolectada con anterioridad no se evidenciaba que tanta producción científica en realidad se ha realizado sobre la tuberculosis en la niñez y la adolescencia.

Al realizar el análisis de las profesiones que más ha realizado las producciones científicas, se encontró que fue medicina con un total de 91 artículos quien más obtuvo producción científica sobre TB en la niñez y adolescencia y enfermería obtuvo una producción científica de 18 artículos, lo que sugiere que hace falta más investigación y producción de conocimiento científico por parte de los profesionales de enfermería sobre TB.

A la hora de realizar la búsqueda en una base de datos, se concluye que AcademicSearch Complete fue en la que más se puedo encontrar información relacionada con la TB en la niñez y adolescencia con un total de 27 artículos, esto permite sugerir en esta investigación que a la hora de requerir información respecto a este tema específico, esta base de datos es la más indicada para recolectar el mayor conocimiento posible.

Cuando se realizó el análisis de los temas de interés que se encontraban en cada uno de los artículos consultados, se halló una gran variedad de temas, por lo cual se decidió organizar los temas de interés en grupos más específicos, para poderlos cuantificar, en esta agrupación se obtuvieron un total de 8 categorías, de estos la categoría que clasificamos como “prevención y tratamiento” fue la que más obtuvo con un total de 35 artículos.

En esta búsqueda bibliográfica queda una inquietud frente a la poca producción científica que se encontró realizada en Colombia y principalmente a los factores sociodemográficos que caracterizan la TB en niños y adolescentes por lo cual se hace una invitación a que se fortalezca y se promueva la investigación en Colombia frente a este tema y sus características principales sociodemográficas principalmente por parte de los profesionales de enfermería.

REFERENCIAS

- 1) Méndez Echevarría A, Baquero-Artigao F. Tuberculosis pulmonar. *Pediatr Integral* 2012; XVI(2): 149-155 Disponible en: <http://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2012/05/149-155-Tuberculosis.pdf>
- 2) Organización Mundial de la Salud. Tuberculosis infantil. *Tuberculosis*. 2015. En <http://www.who.int/tb/challenges/children/es>
- 3) Macías Chapula, C A. Papel de la infometria y la cienciometria y su perspectiva nacional e internacional. Realizado en sao pablo. 1998
- 4) Montilla Peña I. J. Análisis bibliométrico sobre la producción científica archivística en la red de revistas científicas de américa latina y el caribe (redalyc) durante el período 2001-2011. *Biblios* 2012. No 48; 1-11 Disponible en: <http://biblios.pitt.edu/ojs/index.php/biblios/article/view/65/128>
- 5) Escoria Otálora, TA. El análisis bibliometrico como herramienta para el seguimiento de publicaciones científicas, tesis y trabajos de grado. Pontificia universidad javeriana. Bogotá 2008. P 13. Recuperado de: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis209.pdf>
- 6) Zulimarthalina. Enfoque Familia. Niñez vrs infancia. Febrero 11, 2012 Recuperado de: <https://sincedula.wordpress.com/2012/02/11/ninez-vrs-infancia/>
- 7) Pineda Pérez S., Aliño Santiago M. El concepto de adolescencia. Capítulo 1. En: Cuba, Ministerio de salud Pública. Manual de prácticas clínicas para la atención integral a la salud de la adolescencia para la salud
- 8) Guía práctica para la atención de la tuberculosis en niños, niñas y adolescentes. Programa Nacional de Tuberculosis. Secretaria de salud México DF. Disponible en: https://www.ssa.gov.mx/saludpublica/files/2011/10/quia_pediaticaultimo.pdf